

Received / Makale Geliş Tarihi 16.10.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (61)
pp / ss 1641-1648

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18118277
Mail: editor@pejoss.com

Prof. Dr. Mehmet Yolcu

<https://orcid.org/0000-0002-4501-4399>

Bitlis Eren Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Bitlis / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/00mm4ys28>

Epistemik Uyumun İzinde: İlahi Mesaj ile Bilimsel Gerçeklik Arasındaki Paralelliklerin Kur'an Bağlamında Çözümlemesi

In Search of Epistemic Harmony: Analyzing The Parallels Between Divine Message and Scientific Reality in The Context of The Quran

ÖZET

Bu çalışma, Kuran'da yer alan bilimsel işaretlerin modern bilimsel bulgularla kesiştiği noktaları epistemik bir perspektifle incelemektedir. Araştırmada temel olarak vahyin tarihsel bağlamda sunduğu ontolojik tasvirlerin, çağdaş bilim alanlarında ortaya çıkan verilerle nasıl örtüştüğü sistematik biçimde ele alınmaktadır. Kozmoloji, embriyoloji, jeoloji, arkeoloji ve okyanus bilimleri gibi farklı disiplinlerde tespit edilen bulgular, Kuran'daki ayetlerin anlam katmanlarıyla karşılaştırılmış; bu karşılaştırma yapılırken metinsel analiz, kavramsal çözümleme ve karşılaştırmalı bilimsel değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu çerçevede evrenin genişlemesi, dağların jeolojik yapısı, iki denizin karışmaması, embriyonun gelişim aşamaları, Firavun'un cesedinin korunması, Samiri topluluğu gibi olgular hem bilimsel literatür hem de klasik tefsir geleneği ışığında yeniden yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, Kuran'daki bu tasvirlerin tarihsel olarak bilinmesi imkânsız birçok bilimsel gerçekliğe işaret ettiği ve bu işaretlerin modern bilim tarafından doğrulandığı yönündeki epistemik uyumu göstermektedir. Sonuç olarak, vahiy ile bilimsel gerçeklik arasındaki ilişki, birbirini dışlayan iki alan olmaktan ziyade, bütüncül bir epistemik çerçevede birbirini tamamlayan bir yapı arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kuran, Bilimsel İşaretler, Epistemik Uyum, Vahiy-Bilim İlişkisi, Bilimsel Gerçeklik

ABSTRACT

This study examines the points where scientific indications in the Quran intersect with modern scientific findings from an epistemic perspective. This study systematically examines how the ontological depictions presented by the revelation in a historical context align with emerging data in contemporary scientific fields. Findings from various disciplines, including cosmology, embryology, geology, archaeology, and oceanography, are compared with the semantic layers of the Quranic verses. This comparison utilizes textual analysis, conceptual analysis, and comparative scientific evaluation methods. Within this framework, phenomena such as the expansion of the universe, the geological structure of mountains, the non-mixing of the two seas, the stages of embryonic development, the preservation of the Pharaoh's body, and the Samaritan community are reinterpreted in light of both scientific literature and the classical exegetical tradition. The study's findings demonstrate the epistemic congruence that these Quranic depictions point to many historically unknown scientific truths, and that these indications are confirmed by modern science. As a result, the relationship between revelation and scientific reality, rather than being two mutually exclusive domains, presents a complementary structure within a holistic epistemic framework.

Keywords: Tafseer, Quran, Scientific Signs, Epistemic Congruence, Revelation-Science Relationship, Scientific Reality

1. GİRİŞ

İnsanlık tarihi boyunca kutsal metinlerle bilimsel bilgi arasındaki ilişki hem düşünsel hem de epistemolojik açıdan en tartışmalı konulardan biri olmuştur. Özellikle modern bilimsel yöntemlerin gelişmesi, evrenin yapısı, canlılığın oluşumu, jeolojik süreçler ve eski medeniyetler hakkında elde edilen verilerin hızla artması, bu ilişkiyi yeniden değerlendirmeyi zorunlu hâle getirmiştir. Kur'an-ı Kerim, içerdiği kozmolojik işaretler, embriyolojik tasvirler, doğa olaylarına dair açıklamalar ve tarihsel örnekler aracılığıyla düşünmeye sevk eden bir metin olarak, modern bilimsel keşiflerle karşılaştırılmaya en çok konu olan kutsal metinlerden biridir. Kur'an'ın 7. yüzyıl Arap toplumunun ötesine geçen çok katmanlı anlatı yapısı, günümüz bilimsel verileriyle zaman zaman dikkat çekici paralellikler oluşturmakta; bu durum hem İslami literatürde hem de akademik çevrelerde "Kur'an ve bilim" ilişkisine yönelik kapsamlı tartışmaların doğmasına neden olmaktadır.

Son yıllarda özellikle arkeoloji, kozmoloji, jeoloji ve biyoloji alanlarındaki bilimsel keşifler, Kur'an'da yer alan bazı ifadelerin modern bilimsel bulgularla yeniden okunmasına imkân tanımıştır. Firavun'un bedeninin korunmasına yönelik tarihsel veriler, eski Mısır hiyerogliflerinde yer alan "gökler onun için ağlamadı" benzeri ifadelerin Kur'an'daki ayetlerle paralelliği, dağların yer kabuğundaki kök yapılarının modern jeolojik modellerle açıklanması, insan embriyosunun gelişim aşamalarının Kur'an'daki terimlerle ilişkilendirilmesi ve evrenin genişlemesine dair bilimsel teorilerin Kur'an'daki kozmolojik işaretlerle örtüşmesi bu bağlamda sıkça tartışılan örnekler arasında yer almıştır. Bu tür paralellikler, bir yandan Kur'an'ın ilahî bir rehber olarak bilimsel gerçeklere işaret etmiş olabileceğini savunan görüşleri güçlendirirken; diğer yandan metnin çağdaş bilim üzerinden okunmasına temkinli yaklaşılması gerektiğini belirten metodolojik uyarıları beraberinde getirmiştir.

Bu makalenin temel amacı, Kur'an'da yer alan doğal, kozmolojik, biyolojik ve tarihsel işaretlerin modern bilimsel bulgularla ilişkisini sistematik bir çerçevede incelemek ve bu ilişkiye dair literatürde öne çıkan yaklaşımları değerlendirmektir. Çalışma, Kur'an'ın doğrudan bilimsel bilgi sunmak gibi bir iddiası olup olmadığını tartışmaktan ziyade, metnin sunduğu işaretlerin bilimsel keşiflerle nasıl anlamlı diyaloglar kurabildiğini analiz etmektedir. Bu kapsamda ele alınacak örnekler arasında Firavun'un akıbeti, dağların jeolojik fonksiyonları, evrenin genişlemesi, atmosfer tabakaları, embriyolojik gelişim aşamaları, suyun yapısı ve okyanusların özellikleri gibi çok boyutlu alanlar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, Kur'an'ın evrene, insana ve tarihe dair sunduğu perspektifin çok yönlü yapısını ortaya koyarken; modern bilimsel verilerin bu işaretleri nasıl desteklediğini veya hangi alanlarda farklılaşma gösterdiğini değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Bu çalışma, Kur'an-bilim ilişkisinin tek taraflı bir doğrulama veya reddiye yaklaşımından ziyade, metnin anlam derinliğini dikkate alan, bilimsel bulguların tarihsel süreçte değişebilirliğini göz önünde bulunduran ve metodolojik hassasiyet içeren bir bakış açısını benimsemektedir. Böylece hem İslami literatürdeki klasik ve modern yorumlar hem de çağdaş bilimsel araştırmalar dikkate alınarak, Kur'an'ın bilimsel işaretlerinin nasıl anlaşılması gerektiğine dair dengeli ve analitik bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Kur'an'ın modern bilimsel keşiflerle ilişkilendirilmesi, özellikle 20. yüzyıldan itibaren genişleyen bilimsel veri birikimiyle birlikte İslami literatürde önemli bir tartışma alanı hâline gelmiştir. Kutsal metinlerin doğa, evren, canlılık, tarih ve insanlık geçmişine dair ifadelerinin bilimsel bulgularla örtüşüp örtüşmediğine yönelik tartışmalar, üç temel yaklaşım ekseninde şekillenmektedir: Kur'an'ın ilahî kaynaklı bilgisini vurgulayan *i'câz teorisi*, metni bağlamsal ve yorumlayıcı bir çerçevede ele alan *tefsirsel yaklaşım* ve metin-bilim ilişkisini metodolojik açıdan eleştirel bir şekilde değerlendiren *modernist-eleştirel yaklaşım*. Bu üç yaklaşımın ortaklaştığı nokta ise Kur'an'ın doğaya, tarihe ve insana dair işaretlerinin, çağlar boyunca anlam genişlemesine açık çok katmanlı bir yapıya sahip olduğudur.

Literatürde en fazla tartışılan alanlardan biri kozmoloji ve evrenbilimdir. Kur'an'da evrenin başlangıcına, yapı katmanlarına ve genişleme sürecine gönderme yapan ifadelerin, modern kozmolojik teorilerle paralellik taşıdığı sıklıkla vurgulanmaktadır. Özellikle, "İnkâr edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişikken biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık? Hâlâ inanmayacaklar mı?" (Enbiyâ Suresi, 21:30), "Sonra duman hâlinde olan göğe yöneldi; ona ve yere, 'İsteyerek veya istemeyerek gelin!' dedi. İkisi de 'İsteyerek geldik' dediler." (Fussilet Suresi, 41:11) ve "Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz." (Zâriyât Suresi, 51:47) ayetlerinin, evrenin genişlemesi, kozmik gaz bulutları (nebula veya duman evresi) ve Büyük Patlama (Big Bang) sonrası oluşum süreçleriyle anlamlı bir ilişki kurabildiği literatürde sıkça ifade edilmektedir. Bu yaklaşım, Kur'an'ın bir bilim kitabı olmadığını;

ancak evrenin doğasına dair sunduğu işaretlerin, modern kozmolojiyle çarpıcı biçimde örtüştüğünü savunmaktadır (Shojaie ve Mazaheri Tehrani, 2022: 43-44).

Jeoloji literatürü ise Kur'an'da dağların "kazıklar" veya "sapasağlam çakılmış direkler" şeklinde betimlenmesinin modern levha tektoniği kuramıyla dikkat çekici biçimde ilişkilendirilebildiğini ortaya koymaktadır. Kur'an'da bu bağlamda, "Biz yeri bir beşik yapmadık mı? Dağları da kazıklar kılmadık mı?" (Nebe Suresi, 78:6-7) ve "Yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdik ki, sarsıntı onları silkip atmasın; orada geniş yollar açtık ki doğru yollarını bulsunlar." (Enbiyâ Suresi, 21:31) ayetleri dikkat çekmektedir. Dağların yer kabuğuna kökler şeklinde uzanarak levha dengesine katkıda bulunduğu bilgisi, bilimsel olarak ancak modern çağda tespit edilmiştir. Bu bağlamda dağların sabitleyici bir unsur olarak ifade edilmesi, Kur'an'daki benzetmeyle bilimsel gerçeklik arasında yorumlamaya açık bir paralellik meydana getirmektedir. Ayrıca son yıllarda piramitlerin tabanında bulunan devasa kaya kazıkları hem Mısır mimarisinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmış hem de Kur'an'da geçen "...sütunlar/kazıklar sahibi Firavun..." (Fecr Suresi, 89:10) ifadesinin tarihsel bağlamıyla yeniden yorumlanmasına kapı aralamıştır (İbrahim, 2019: 1287-1288).

Arkeoloji alanındaki literatür, Kur'an'daki Firavun, Musa dönemi, Samiri ve eski Mısır toplumuna dair anlatıların tarihsel izlerini inceleyen çalışmaları kapsamaktadır. Kur'an'da yer alan "Gökler ve yer onun için ağlamadı ve onlar ertelenmediler." (Duhân Suresi, 44:29) ifadesinin, bazı Mısır hiyerogliflerinde firavunların ölümünde kullanılan "gökler senin için ağlar" şeklindeki ifadelerle paralelliği özellikle son dönem araştırmalarda dikkat çekmiştir. Bunun yanı sıra Kur'an'da, boğulmuş olan Firavun'un bedeninin ibret olarak korunacağı şu ayette açıkça belirtilmiştir: "Bugün senin bedenini, senden sonra gelenlere bir ibret olması için kurtaracağız. Şüphesiz insanların birçoğu bizim ayetlerimizden gafilidir." (Yûnus Suresi, 10:92). Bu ifade ile günümüzde mumyaların beden bütünlüğünü büyük ölçüde korumuş olması arasında bağlantı kuran çalışmalar mevcuttur. Aynı şekilde, Kur'an'da geçen "Samiri" kavramının tarihsel bir topluluğa işaret ediyor olabileceği yönünde arkeolojik bulgular ortaya çıkmış ve bu durum metnin tarihsel doğruluğu bağlamında geniş bir tartışma alanı oluşturmuştur (Awaluddin ve Hakim, 2023: 45-46).

Biyoloji ve embriyoloji literatürü ise Kur'an'ın insanın anne rahmindeki gelişimini tasvir eden ayetlerini modern embriyolojiyle karşılaştıran çalışmalarla öne çıkmaktadır. Kur'an'da bu sürece dair "Andolsun, biz insanı süzölmüş bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir nutfeye (sperm) olarak sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılmalı hücre, asılı madde) haline getirdik. Ardından alakayı mudğa (bir çiğnem et parçası) haline dönüştürdük; sonra mudğayı kemiklere çevirdik, ardından kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir!" (Mü'minûn Suresi, 23:12-14) ve "Sizi annelerinizin karınlarında, üç karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirecek yaratıyor." (Zümer Suresi, 39:6) gibi ayetler yer almaktadır. "Alaka", "mudğa", "kemiklerin oluşumu ve etle kaplanması", "rahimde üç karanlık safha" gibi ifadelerin, modern tıbbın aşamalı gelişim modelleriyle yüksek düzeyde uyum gösterdiğini savunan geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu çalışmalar, Kur'an'ın embriyolojik detayları modern bilimin çok öncesinde işaret ettiğini ileri sürerken; eleştirel yaklaşım ise bu benzetmelerin dönemin insanına hitap eden temsili bir dil içerdiğini savunmaktadır. Her iki yaklaşım da Kur'an'ın insan yaratılışına dair olağanüstü sistematik bir tasvir sunduğu konusunda birleşmektedir (Elenia, 2023: 114-115).

Bu tartışmaların karşısında yer alan modernist-eleştirel literatür, Kur'an'ın bir bilim kitabı olmadığı, temel amacının doğa yasalarını açıklamak değil, insanı düşünmeye sevk etmek ve varoluşsal bir perspektif sunmak olduğu tezini öne çıkarır. Bu yaklaşım, bilimsel teorilerin zaman içerisinde değişebileceğini, dolayısıyla kutsal metinlerin bilimsel kavramlarla birebir özdeşleştirilmesinin metodolojik sorunlar doğurabileceğini vurgular. Bununla birlikte Kur'an'ın doğaya ve insana dair kavramlarının bilimsel araştırmayı teşvik eden epistemik bir çerçeve sunduğu genel kabul görmektedir (Musolin vd., 2024: 118-120).

Sonuç olarak literatür, Kur'an-bilim ilişkisinin tek boyutlu bir yaklaşım ile açıklanamayacak kadar çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bir yandan Kur'an'ın doğa, evren ve insan tasvirlerinin modern bilimsel bulgularla anlamlı paralellikler kurduğu; diğer yandan bu paralelliklerin yorum ve metodoloji bakımından dikkatle ele alınması gerektiği yönünde güçlü bir akademik birikim bulunmaktadır. Bu nedenle literatürün genel değerlendirmesi, Kur'an'ın bilimsel içerikle ilişkisinin ne sadece doğrulayıcı bir yaklaşım ne de tamamen eleştirel bir perspektifle sınırlandırılabilirliğini, aksine metnin çok boyutlu anlam yapısının hem bilimsel okumaya hem de felsefi yoruma açık olduğunu ortaya koymaktadır.

3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Bu çalışmanın teorik omurgasını oluşturan kavramsal çerçeve, vahiy ile bilim arasındaki ilişkinin hangi düzlemde ve hangi bilgi kategorileri üzerinden incelenebileceğini belirlemektedir. Kur'ân'ın tarihsel bağlamı, dilsel üslubu ve epistemik iddiası, bilimsel olgularla doğrudan bir “keşif eşleştirmesi” yapmayı değil; tabiat, insan ve evren üzerine düşünmeyi teşvik eden çok katmanlı bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle Kur'ân'da geçen ifadelerin bilimsel veriyle ilişkisi, “bilimsel mucize” kavramından ziyade, daha geniş bir epistemik alan olan işaret (delalet) teorisi, metinsel bağlam ve yorum türleri üzerinden değerlendirilmelidir.

Kur'ân'da “ayet” kavramı hem vahiy metninin bir birimini hem de doğadaki düzenli olguları ifade etmektedir. Bu çift yönlü kullanım, vahiy ile bilim arasındaki ilişkinin dilsel ve epistemolojik temelini oluşturmaktadır. Metnin doğa olaylarına işaret eden ayetleri, teknik bilimsel bilgi vermektense çok, insan zihnini tabiatın fenomenlerine yönlendiren bir anlam alanı üretmeyi hedeflemiş olabilir. Bu bağlamda bilimsel keşiflerle Kur'ân arasında kurulan uyum, vahyin doğrudan bilimsel açıklama getirdiği iddiasından ziyade, metinsel işaretlerin modern bilimsel bulgularla *epistemik paralellik* oluşturabilme kapasitesine dayanmaktadır.

Bilimsel işaretlerin değerlendirilmesinde kullanılan yorum yöntemleri de kavramsal çerçevenin önemli bir bileşenidir. Tefsir literatüründe lafzî (zâhirî), te'vilî (esas anlamı merkeze alan), işarî (gerçek anlamları birlikte kimi işaretlerin olabileceği yaklaşımına da yer veren) ve temsili (rüya dili gibi kimi sembolik unsurları taşıyan) yorum türleri bulunmaktadır. Bu çalışma, bilimsel uyum analizinde *lafza bağlılık ve bağlama sadakat* ilkelerini esas alarak, bilimsel bulgulara uygunluk iddialarının ancak metnin dilsel imkânları içinde kalarak değerlendirilebileceğini kabul etmektedir. Böylece anakronizm, yani modern bilimin sonuçlarının geçmiş bir metne zorla yüklenmesi riski minimize edilmektedir (Bidina vd., 2017: 200-201). Dolayısıyla metnin sunduğu işaretlerin bilimsel fenomenlerle uyumu, metodolojik sınırlar belirlenerek ele alınmaktadır.

Bilimin doğası gereği geçici, revize edilebilir ve sürekli yenilenen bir yapıda olması; buna karşılık vahyin kalıcı, değer-yönelimli ve temel ilkeleri koruyan yapısı, bu iki alanı epistemik olarak karşılaştırırken dikkatli bir çerçeve gerektirmektedir. Kur'ân'ın doğa olaylarına dair ifadeleri, modern bilimin teorik paradigmasıyla birebir örtüşmek zorunda değildir; ancak bilimin ortaya koyduğu düzenliliklerle *çatışmayan*, hatta kimi zaman *paralel bir anlamlama alanı* üreten işaretler barındırmaktadır. Bu durum, bilimsel bir “ispat” olmaktan çok, vahiy ile gözlem arasındaki *uyum ve tutarlılık* ilişkisini ifade etmektedir.

Son olarak, bu çalışmada kullanılan “epistemik uyum” kavramı, vahyin içerdiği işaretlerin modern bilimsel bulgularla birebir eşleşmesini değil; metnin doğaya ilişkin sunduğu anlam çerçevesiyle bilimsel gözlemin ortaya koyduğu olgular arasında mantıksal çelişki bulunmaması ve bazı örneklerde dikkat çekici paralellikler görülmesi durumunu ifade etmektedir. Böylece çalışma hem dinî metnin yorum alanına hem de bilimsel verinin metodolojik sınırlarına saygı duyan dengeli bir yaklaşım geliştirmektedir. Bu kavramsal çerçeve, ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde incelenen bilimsel işaretlerin değerlendirilmesine zemin teşkil etmektedir.

4. YÖNTEM

Bu çalışma, Kuran'ın mucizevî yönlerini tarihsel, kavramsal ve analitik bir çerçeve içinde incelemek amacıyla **nitel bir araştırma** yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın temel hareket noktası, Kuran'ın içerdiği mesajların tarihsel bağlam, dilsel özellikler, bilimsel keşiflerle kesişen noktalar ve evrensel değerler üzerinden değerlendirilmesidir. Bu doğrultuda çalışma hem klasik tefsir literatürünü hem de modern akademik tartışmaları karşılaştırmalı olarak ele alarak Kuran'ın mucizeleriyle ilgili temel temaları bütüncül bir perspektifle analiz etmeyi hedeflemektedir.

Araştırmada öncelikle “mucize” kavramı İslam düşüncesi içerisindeki gelişimiyle birlikte ele alınmış; kelimeler, tefsir ve felsefe geleneğinde mucizenin mahiyetine ilişkin yaklaşımlar sistematik biçimde incelenmiştir. Bu kavramsal altyapı, Kuran'da geçen ayetlerin olağanüstü niteliğini değerlendirmek için analitik bir temel oluşturmuştur. Ardından, Kuran'da yer aldığı kabul edilen temel mucize türleri - **dilsel mucize, haber verme mucizeleri, kozmik/yaratılışla ilgili mucizeler, bilimsel işaretler ve evrensel ilke mucizeleri** - tematik bir ayırım üzerinden sınıflandırılmıştır.

Veri toplama süreci üç ana kaynağa dayanmaktadır:

1. **Klasik literatür** (Taberi, Razi, İbn Aşur, Zemaşeri gibi tefsir âlimleri),
2. **Modern dönem akademik çalışmalar** (mucize, vahiy, Kur'an-dil ilişkisi ve bilim-İslam çalışmaları),
3. **Çağdaş metodolojik analizler** (işârî yorumlar, bilimsel tefsir tartışmaları, ihbarî mucizeler üzerine yapılan değerlendirmeler).

Analiz aşamasında metinler *betimsel içerik analizi ve yorumlayıcı yaklaşım* (hermenötik) çerçevesinde ele alınmıştır. Ayetlerin bağlamı, hitap ettiği tarihsel koşullar ve klasik müfessirlerin yorumları ışığında değerlendirilmiş; modern bilimsel bilgilerle ilişkilendirilmiş analizlerde ise “metne dışsal anlam yüklememe” prensibi göz önünde bulundurularak metodolojik dikkat gösterilmiştir. Bu sayede metnin kendi sınırlarını aşmadan, çağdaş bilimsel gerçekliklerle kesişen noktalara dair dengeli bir değerlendirme sağlanmıştır.

Çalışmanın sınırlılıkları arasında, bilimsel mucizeler yaklaşımının bazı yorumlarda spekülâtif alanlar içermesi ve klasik literatürle modern bilimsel perspektif arasındaki metodolojik farklılıklar yer almaktadır. Bununla birlikte çalışma, Kuran'ın mucizevî yönlerine ilişkin tartışmaları disiplinler arası bir bakışla ele alarak hem geleneksel hem modern perspektifleri bütünleştiren kapsamlı bir analiz sunmayı amaçlamaktadır.

5. KUR'ÂN AYETLERİ İLE MODERN BİLİMSEL KEŞİFLER ARASINDAKİ TEMATİK PARALELLİKLER: ANALİTİK LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Kur'ân, tarihsel süreç boyunca metafizik bir rehber olmanın ötesine geçen çok katmanlı bir hitap tarzına sahip bir vahiy metni olarak yorumlanmaktadır. Bununla birlikte, modern bilimlerin özellikle astronomi, kozmoloji, jeoloji, arkeoloji, embriyoloji ve okyanus bilimi gibi disiplinlerde ulaştığı bulguların, Kur'ân'ın belirli ayetlerinde yer alan bazı anlatı biçimleriyle dikkat çekici ölçüde paralellik gösterdiğine dair literatür giderek genişlemektedir. Bu paralellikler, Kur'ân'ın bilimsel bir kitap olarak okunması gerektiği savını doğrudan desteklememekle birlikte; metnin çok boyutlu sembolik diliyle modern bilimsel keşifler arasında bir “tema kesişimi” bulunduğunu göstermektedir. Bu kapsamda aşağıdaki alt başlıklar altında ele alınan on fenomen hem klasik tefsirlerde yer bulan yorumları hem de çağdaş bilimsel bulgularla ilişkilendirilmesi nedeniyle literatürde öne çıkan örnekleri temsil etmektedir. Aşağıdaki tablo, her bir fenomeni; (a) ayetin içeriği, (b) çağdaş bilimsel karşılığı, (c) akademik açıklaması, (d) literatürdeki önemi ile birlikte daha derin bir analizle sunmaktadır:

Tablo 1. Kur'ân Ayetleri ile Modern Bilimsel Bulgular Arasındaki Tematik Örtüşmeler

<i>Fenomen / Mucize Benzeri Motif</i>	<i>İlgili Ayet</i>	<i>Modern Bilimsel Keşif/ Bulgular</i>	<i>Açıklama – Derinleştirilmiş Notlar</i>
<i>1-) Firavun'un Bedeninin Korunması: “Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, senden sonrakilere ibret olsun. Gerçekten insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.”</i>	Yunus 92	Mumyalama geleneği; Merneptah ve Ramses II'nin bozulmamış bedenleri	Ayette firavunun bedeninin kurtarılacağı ve geleceklere ibret olacağı ifade edilmektedir. Modern arkeolojik bulgularla uyumlu şekilde, söz konusu firavunların bedenlerinin olağanüstü derecede iyi korunmuş olduğu görülmektedir. Literatürde bu ifade, tarihsel doğrulama değil, dikkat çekici bir tema paralellığı olarak değerlendirilmektedir.
<i>2-) Dağların ‘Kazıklar’ Olarak Tasviri: “Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık?”</i>	Nebe' 6-7	Dağ köklerinin manto katmanına kilometrelerce uzanması	Kur'ân'da dağların “evtâd” yani kazıklar olarak nitelenmesi, modern jeolojide dağların yüzey altında derin köklere sahip yapısı ile paralellik göstermektedir. Levha tektoniği kuramı çerçevesinde dağların yerkabuğu için bir dengeleyici unsur olduğu bilinmektedir.
<i>3-) Evrenin Başlangıçta Bir Bütün Oluşu: “İnkâr edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi; biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?”</i>	Enbiyâ 30	Büyük Patlama teorisi; kozmolojik tekillik	Ayetin, gök ve yerin başlangıçta “bitişik” olduğu, daha sonra ayrıldığı yönündeki ifadesi modern kozmolojideki başlangıç singularitesi ve evrenin genişlemeyle ayrışması fikriyle ilişkilendirilmektedir.
<i>4-) Evrenin Genişlemesi: “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz.”</i>	Zâriyât 47	Hubble Genişleme Yasası	Ayette geçen “Biz genişleticiyiz” ifadesi, evrenin dinamik ve sürekli genişleyen bir yapıya sahip olduğunun modern bilim tarafından ispatlanmasıyla daha fazla dikkat çekmektedir.

Tablo 1. Kur’ân Ayetleri ile Modern Bilimsel Bulgular Arasındaki Tematik Örtüşmeler-Devamı

Fenomen / Mucize Benzeri Motif	İlgili Ayet	Modern Bilimsel Keşif / Bulgular	Açıklama – Derinleştirilmiş Notlar
1-) Firavun’un Bedeninin Korunması: “Bugün senin bedenini kurtaracağız ki, senden sonrakilere ibret olsun. Gerçekten insanların çoğu ayetlerimizden habersizdir.”	Yunus 92	Mumyalama geleneği; Merneptah ve Ramses II’nin bozulmamış bedenleri	Ayette firavunun bedeninin kurtarılacağı ve geleceklere ibret olacağı ifade edilmektedir. Modern arkeolojik bulgularla uyumlu şekilde, söz konusu firavunların bedenlerinin olağanüstü derecede iyi korunmuş olduğu görülmektedir. Literatürde bu ifade, tarihsel doğrulama değil, dikkat çekici bir tema paralellliği olarak değerlendirilmektedir.
2-) Dağların ‘Kazıklar’ Olarak Tasviri: “Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık?”	Nebe’ 6–7	Dağ köklerinin manto katmanına kilometrelerce uzanması	Kur’ân’da dağların “evtâd” yani kazıklar olarak nitelenmesi, modern jeolojide dağların yüzey altında derin köklere sahip yapısı ile paralellik göstermektedir. Levha tektoniği kuramı çerçevesinde dağların yer kabuğu için bir dengeleyici unsur olduğu bilinmektedir.
3-) Evrenin Başlangıçta Bir Bütün Oluşu: “İnkâr edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişik idi; biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmayacaklar mı?”	Enbiyâ 30	Büyük Patlama teorisi; kozmolojik tekillik	Ayette, gök ve yerin başlangıçta “bitişik” olduğu, daha sonra ayrıldığı yönündeki ifadesi modern kozmolojideki başlangıç singularitesi ve evrenin genişlemeyle ayrışması fikriyle ilişkilendirilmektedir.
4-) Evrenin Genişlemesi: “Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz onu genişletmekteyiz.”	Zâriyât 47	Hubble Genişleme Yasası	Ayette geçen “Biz genişleticiyiz” ifadesi, evrenin dinamik ve sürekli genişleyen bir yapıya sahip olduğunun modern bilim tarafından ispatlanmasıyla daha fazla dikkat çekmektedir.
5-) Denizlerin Birbirine Karışmaması: “İki denizi salıvermiştir; birbirleriyle karşılaşırlar. Aralarında bir engel vardır; birbirine geçip karışmazlar.”	Rahmân 19–20	Haloklin bariyerler, yoğunluk ve tuzluluk farkı	İki denizin karşılaşmasına rağmen karışmaması, okyanus biliminde “haloklin” ve “termoklin” bariyerleriyle açıklanmaktadır. Özellikle Cebelitarık Boğazı ve Akdeniz–Atlantik geçişinde bu durum gözlemlenmektedir.
6-) Embriyonun Aşamaları: “Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe yaptık. Sonra nutfeyi alakaya çevirdik; alakayı da bir çiğnemlik et yaptık; o et parçasından kemikler yarattık; kemiklere de et giydirdik; sonra onu bambaşka bir yaratık olarak meydana getirdik. Yaratılanların en güzeli olan Allah ne yücedir.”	Müminûn 12–14	Modern embriyolojide zigot → alaka (asılı yapı) → mudğa (çğneme parçası görünümü) → kemik → kas aşamaları	Ayetteki gelişim evreleri, embriyonun rahme tutunma aşamasından organ oluşumuna kadar geçen sürecin şaşırtıcı derecede aşamalı biçimde tasvir edildiği yönünde yorumlanmaktadır.
7-) Demirin “İndirildiğinin” Bildirilmesi: “Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve onlarla beraber kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti ayakta tutsunlar. Demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır.”	Hadîd 25	Demirin sadece süpernovalarda oluşması; kozmik köken	Astrofizik, demirin gezegenlerde doğal olarak oluşamayacağını, çok yüksek enerji gerektiren süpernova patlamalarında meydana geldiğini göstermektedir. Ayetteki “indirilme” ifadesi bu bağlamda sembolik-paralel bir tema olarak değerlendirilmektedir.
8-) Göklerin Yedi Katmanlı Yapısı: “Allah yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratandır. Emir bunlar arasında iner durur ki Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz.”	Talâk 12	Atmosferin çok katmanlı düzeni; troposfer–stratosfer–mezosfer vb.	Kur’ân’daki “yedi kat” tasviri, modern bilimde atmosfer ve kozmik boşluğun katmanlı yapısıyla benzerlik taşımaktadır. “Yedi” sayısının sembolik veya sınıflandırıcı olduğu yönünde yorumlar bulunmaktadır.
9-) Parmak Uçlarının Benzersizliği: “İnsan, kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye gücümüz yeter.”	Kıyâme 3–4	Parmak izlerinin tekrarsız ve benzersiz oluşu	Ayette insanın parmak uçlarının yeniden yaratılmasına tekil vurgu yapılmakta olup, modern kriminal bilimde parmak izlerinin eşsizliği dikkat çekici bir paralellik oluşturmaktadır.
10-) “Göklerin ve Yerin Firavun İçin Ağlamaması” - Mısır Hiyeroglifleri ile Motif Benzerliği: “Gök de yer de onların ardından ağlamadı; kendilerine mühlet de verilmedi.”	Duhân 29	Antik Mısır metinlerinde “Senin için gök ağlamaz” kalıbı	Kur’ân’daki ifade ile Mısır hiyeroglif tabletlerindeki söylemin benzerliği, tarihsel bağı doğrudan kanıtlamasa da dikkat çekici bir kültürel-metin paralellliği olarak yorumlanmaktadır.

Kaynak: Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

Kur’ân’da yer alan birçok kozmolojik, biyolojik, jeolojik ve tarihsel anlatımın, modern bilimsel bulgularla belirli düzeylerde örtüşen bir tasvir dili içerdiği görülmektedir. Bu örtüşmeler, Kur’ân’ın bilimsel bir metin olarak tasarlanmadığı; ancak evren, doğa ve insan yaratılışı gibi konularda derinlikli ve çok boyutlu bir dil kullandığı görüşünü güçlendirmektedir.

Örneğin Firavun’un bedeninin korunmasına ilişkin ayet, modern arkeolojik kazılarda elde edilen mumyaların olağanüstü durumu ile sembolik bir paralellik kurmaktadır. Dağların kazıklar şeklinde betimlenmesi, ancak 20. yüzyılda detayları anlaşılan dağ kökleri kuramıyla şaşırtıcı bir şekilde örtüşmektedir. Evrenin başlangıçta bitişik bir bütün olduğu ve daha sonra ayrıldığına dair Kur’ân’daki tasvir, Big Bang kozmolojisinin temel önermeleriyle uyumlu bir metaforik anlatı sunmaktadır. Benzer

şekilde evrenin genişlediğine dair ifade, modern astrofiziğin merkez teorik kabullerinden biri hâline gelmiştir. Okyanus sularının karışmamasına ilişkin ayetler, günümüz deniz bilimlerinin ortaya koyduğu haloklin ve termoklin bariyerleriyle açıklanmaktadır. Embriyonun gelişim aşamalarının Kur'ân'da aşamalı şekilde dile getirilmesi, modern embriyolojik sınıflandırmalarla paralellik göstermektedir. Demirin "indirilmesi" ise kozmik element oluşum sürecinin bugün bilinen mekanizmasıyla anlamlı bir tema ortaklığı kurmaktadır. Yedi katmanlı gök tasviri, atmosferin fiziksel katmanlarından kozmik yapıya kadar geniş bir yelpazede modern bilimle ilişkilendirilebilmektedir. Parmak izlerinin benzersizliğine yapılan vurgu, biyometrik bilginin özel niteliğini hatırlatmaktadır. Son olarak "göklerin ve yerin firavun için ağlamaması" ifadesinin Mısır hiyeroglifleriyle motifsel benzerliği, Kur'ân'ın tarihsel ve kültürel bağlamda özgün bir dil kurduğunu göstermektedir.

Bu örneklerin her biri, Kur'ân'ın modern bilim tarafından üretilmiş kavram ve terminolojiyi birebir sunmadığını; ancak fenomenleri tanımlarken evrensel ve etkileyici bir tasvir gücü kullandığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'daki bilimsel paralellik iddiaları, metnin ilmî bir belge olduğu savına indirgenmeden; vahyin çok katmanlı anlam sahasının modern bilimsel gerçekliklerle kesişen yönlerini anlamaya yönelik hermenötik bir çaba olarak değerlendirilmelidir.

6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği bilimsel, tarihsel ve kozmolojik işaretlerin çağdaş bilimsel verilerle ilişkisini sistematik biçimde inceleyen bütüncül bir analiz sunmaktadır. Çeşitli ayetlerde yer alan ifadelerin modern bilimsel gelişmelerle kurduğu paralellikler, Kur'an'ın nazil olduğu dönemin ötesinde bir bilgi ufku taşıdığına işaret eden güçlü bir çerçeve ortaya koymaktadır. İnceleme sonucunda, Kur'an'daki bazı ifadelerin evrenin genişlemesi, dağların jeolojik rolü, embriyolojik gelişim aşamaları, derin deniz karanlığı, atmosfer katmanları, gökyüzünün koruyuculuğu, parmak izi benzersizliği, demirin dış kaynaklı oluşumu, evrendeki çift yaratılış, rüzgârların aşılama rolü, zulümât (çok katmanlı karanlık) gibi bilimsel gerçekliklerle şaşırtıcı derecede uyumlu bir yapı sergilediği görülmektedir. Bu uyum, Kur'an'ın mesajının tarihsel sınırların ötesine geçen evrensel bir perspektif sunduğunu göstermektedir.

Bilimsel keşiflerin çoğunun Kur'an'ın inişinden yüzyıllar sonra ortaya konulmuş olması, bu ayetlerin salt tesadüfi/rastlantısal ifadeler olarak görülmesini güçleştirmektedir. Bunun yerine, Kur'an'da yer alan betimlemelerin derin bir ontolojik çerçeveye, vahyin özgün niteliğine ve insanı gözlem ve araştırmaya teşvik eden epistemolojik bir yaklaşımına işaret ettiği mülahaza edilmektedir. Bu bağlamda Kur'an, yalnızca metafizik bir rehber değil, aynı zamanda insanın içinde yaşadığı evrene dair düşünmesini, incelemesini ve araştırmasını emreden bir bilgi kaynağıdır. Dolayısıyla Kur'an'ın bilimsel işaretleri, din-bilim ilişkisi bağlamında dinamik bir düşünce alanı oluşturmaktadır.

Araştırma sonucunda ulaşılan temel bulgulardan biri, Kur'an'ın bilimsel mucizeler içerdiği iddiasının salt teolojik bir yaklaşım olmaktan çıkıp, sistemik bir analizle desteklenebilir bir nitelik kazanmış olmasıdır. İncelenen ayetlerin modern bilimsel verilerle karşılaştırılması, Kur'an'ın içerdiği ifadelerin dönemin bilgi kapasitesiyle açıklanamayacak düzeyde ileri bir perspektif sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bilimsel mucizeler yaklaşımının abartıya kaçmaması, her ayetin zorlamacı biçimde bilimle eşleştirilmemesi gerekmektedir. Kur'an'ın asıl amacı bilimsel bir kitap oluşturmak değil, insanı hidayete yönlendirmek ve düşünmeye sevk etmek olduğundan, bu tür analizler destekleyici, pekiştirici ve tefekkürü güçlendirici bir bağlamda ele alınmalıdır.

Bu çalışma ayrıca, Kur'an'daki bilimsel işaretlerin farklı disiplinler tarafından ele alınmasının gerekliliğini göstermektedir. Fizik, kozmoloji, embriyoloji, jeoloji ve atmosfer bilimleri gibi alanlarla yapılan karşılaştırmalı analizler, tefsir çalışmalarının metodolojik çeşitliliğinin artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu tür disiplinlerarası yaklaşımlar, Kur'an'ın çok katmanlı yapısını daha kapsamlı biçimde anlamaya katkı sunmalıdır.

Sonuç olarak, Kur'an'da yer alan bilimsel işaretlerin modern bilimle uyumu, Kur'an'ın ilahi kaynağını destekleyen önemli bir delil niteliği taşımaktadır. Ancak bu uyumun, metodolojik doğruluk içinde, bilimsel gelişmeleri takip eden, eleştirel düşüncüyü önemseyen ve aşırı yorumlardan kaçınan dengeli bir yaklaşımla incelenmesi gerekmektedir. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri, insanlık için hem imanî hem entelektüel hem de epistemolojik bir ufuk açmakta; insanın yaratılışı ve evrenin işleyişi üzerine düşünme sorumluluğunu güçlendirmektedir. Bu bağlamda yapılacak yeni araştırmaların hem bilimsel ilerlemeye hem de dini düşüncenin zenginleşmesine katkı sunacağı değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- Bidina, S. N. B. S., Ahmad, W., Teh, K. M., & Ibrahim, M. A. N. (2017). *The Approach of Interpretation Implemented by Hamka in Tafsir Al-Azhar Based on Scientific Exegesis. The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(4), 194-207.
- Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A., & Hoyle, F. (1957). *Synthesis of the elements in stars. Reviews of Modern Physics*, 29, 547-650.
- Diyanet İşleri Başkanlığı. (2019). *Kur'ân-ı Kerîm Meali*. Diyanet Yayınları.
- Elenia, S. (2023). I'jazul Qur'an dalam QS. al-Mu'mininun Ayat 14: Kajian 'Alaqaq dan Mudgah di Era Modern. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 62-75.
- Huber, B., Hammann, S., Loeben, C. E., Jha, D. K., Vassão, D. G., Larsen, T., ... & Boivin, N. (2023). Biomolecular characterization of 3500-year-old ancient Egyptian mummification balms from the Valley of the Kings. *Scientific Reports*, 13(1), 12477.
- Ibrahim, M. A. (2019). Mountains as stabilizers for earth from the Quranic and modern science perspectives. *International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 5(15), 1287-1292.
- Awaluddin, R. Z. S., & Hakim, L. (2023). Mumi Fir'aun dalam al-Qur'an: Studi QS. Yunus [10]:92 Perspektif Tafsir Al-Mishbah. *Studia Quranika*, 8(1), 39-60.
- Shojaie, H., & Mazaheri Tehrani, B. (2022). Formation of the Universe from the Viewpoint of The Qur'an and Science. *Journal of Interdisciplinary Qur'anic Studies*. 1(1), 43-56.
- Moore, K. L., Persaud, T. V. N., & Torchia, M. G. (2013). *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology* (8th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Morishima, K., Kuno, M., Nishio, A., Kitagawa, N., Manabe, Y., Moto, M., ... & Tayoubi, M. (2017). Discovery of a big void in Khufu's Pyramid by observation of cosmic-ray muons. *Nature*, 552(7685), 386-390.
- Musolin, M. H., Serour, R. O. H., & Ismail, M. H. B. (2024). *Modernist Approaches to Dealing with the Quranic Text: An Analytical and Critical Study. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14 (11). 2470-2479.
- Upadhyay, R. K. (2025). Earth's Internal Dynamics and Landforms. In *Geology and Mineral Resources* (pp. 139-212). Singapore: Springer Nature Singapore.